

Nuevas aportaciones sobre el estudio de la neurosis mediante las "relaciones de orden"

J. M. GARCÍA ARROYO

Unidad Psiquiátrica de Agudos. Hospital Virgen Macarena. Sevilla

RESUMEN

En este trabajo, que consideramos una continuación de otro anterior, nuestra pretensión ha sido desvelar la posición subjetiva del sujeto (neurótico) que participa en las relaciones (de inferioridad o de superioridad) con los otros, mediante el concurso de las "relaciones de orden" tal como las describiera el genial matemático George Cantor.

Como resultado de la investigación se obtuvo que dicho sujeto muestra una posición velada, de manera que se vuelca, casi por completo, a la interacción, mostrándose en una posición "extrasubjetiva". Cabe la posibilidad de un retorno "subjetivante" pero, para este menester es necesario el concurso de un "tercero" que saque al sujeto de la dimensión dual en la que se haya inmerso.

PALABRAS CLAVE: George Cantor. Relaciones de orden. Neurosis. Sentimientos de inferioridad. Subjetividad. Ego.

INTRODUCCIÓN

El trabajo que ahora presentamos, puede considerarse una continuación de otro reciente en el que analizábamos la clínica de la neurosis mediante el concurso metodológico de las "relaciones de orden" (1). Trátanse estas últimas de un capítulo de las matemáticas actuales que fueron un logro en solitario del gran matemático alemán George Cantor, entre los años 1872 y 1884 (2). A lo largo del citado trabajo se nos presentaron una serie de problemas, a algunos de los cuales intentaremos dar cumplida respuesta en este momento.

Para iniciarnos, diremos que el artículo al que hacemos referencia se sostenía en los siguientes presupuestos:

1. Se propuso la conservación del término "neu-

ABSTRACT

In this work, which is a continuation of a previous one, we try to reveal the neurotic subjective position in subject's inferiority and superiority relations with others, studied by means of what was called "order relations" by the mathematician George Cantor.

The research's result shows how the subject is in a veiled position; as he's focused on the interaction, this one seems to be extrasubjective. To be able to realize the subjective quality of above-mentioned relations, it's necessary that the subject get out the dual relation from a third party.

KEY WORDS: George Cantor. Order relations. Neurosis. Low self esteem. Subjectivity. Ego.

rosis" dentro del arsenal terminológico de la psiquiatría, más allá de lo que las clasificaciones internacionales dictan al respecto (3,4), que no es otra cosa que su desaparición.

2. Se entendió la "neurosis" en tanto "estructura clínica" y no como un mero conjunto de síntomas, lo que implicaba que había que tener en cuenta otros aspectos del sujeto (neurótico) además de sus manifestaciones sintomáticas.

3. Se estudiaron las "relaciones intersubjetivas" que tales individuos ponían en escena y, dentro de ellas, la experiencia clínica nos reveló que los "sentimientos de inferioridad" eran un componente destacado y constante en todos los neuróticos que tratamos, cosa que se demostró con múltiples ejemplos clínicos. Además, este particular puede constatar en los pacientes sometidos a psicoterapia, donde tarde o temprano dichos sentimientos se ponen de manifiesto.

Correspondencia: José Manuel García Arroyo. C/ Luis Montoto, 83, 3º C. 41018 Sevilla.

Recordemos que fue Alfred Adler, un discípulo que rompió con Freud en los comienzos del movimiento psicoanalítico (en 1911) quien con su tesis doctoral titulada "El carácter neurótico" (5), propuso los "sentimientos de inferioridad" como algo fundamental en el comportamiento del hombre. Pero, hemos visto en nuestros desarrollos empleando las "relaciones de orden", que existen determinados aspectos que se le escaparon al citado autor; entre ellos cabe citar a los siguientes: el neurótico establece la importancia de las relaciones desde él mismo, no interesándole aquellas que los otros mantienen entre sí; se separa de los demás, colocándose en un lugar destacado respecto a ellos; se siente "especial" o "único" dentro del conjunto de los sujetos,... Si se miran con atención, todas estas características responden al componente narcisista que los neuróticos presentan, aspecto en el que Freud incidió de lleno (6).

4. Los "sentimientos de inferioridad" nacen de las comparaciones que los neuróticos establecen unos con otros y estas se entendieron matemáticamente, en primer lugar, como "relaciones binarias" y luego como "relaciones de orden", siendo estas últimas un subtipo de las primeras.

5. Las matemáticas procedentes de la pluma de George Cantor, una vez más, nos han servido como algo clarificador en un terreno de por sí complicado, aunque pudiera parecer lo contrario dado que se emplearon fórmulas matemáticas. En este sentido, aún sorprenden las afirmaciones casi proféticas del propio Cantor cuando indicó que su descubrimiento (las "relaciones de orden"), tendría importantes aplicaciones en distintos campos de la ciencia (química, biología,...) (7,8) y que ahora, pensamos, están teniendo cumplida confirmación en el terreno de la psicopatología (1,9,10).

6. Por otro lado, las fórmulas matemáticas que se han usado no encorsetaron el material psicológico (y psicopatológico) sometido a estudio, pues cada una de ellas, como vimos, tenía múltiples traducciones a lenguaje ordinario. Este particular diferenciaba las expresiones formales empleadas en nuestro trabajo de aquellas otras de naturaleza cuantitativa o numérica, que usan las matemáticas y que solamente mostraban una lectura unívoca¹.

¹Efectivamente, si digo: " $6 + 7 = 13$ ", estoy afirmando únicamente que "si sumo seis unidades a siete unidades obtengo como resultado trece unidades"; en cambio, si enuncio cualquiera de las fórmulas que en nuestras investigaciones hemos obtenido, como es el caso de: $a = \text{May. } S'$ (se lee: "a es el mayorante del conjunto S'") indica muchas cosas, entre otras: "el sujeto a se siente superior a los demás", "a se aísla del resto de las personas en las relaciones que establece", "a considera a todos los demás iguales, siendo él distinto", "no existe nadie que destaque entre los demás para a",... Esta multitud hace que el material sometido a estudio se muestre en toda su plenitud, sin tantas cortapisas como inicialmente pudiera pensarse.

Quedaron pendientes de solución una serie de problemas y uno de ellos consistía en discernir cuál es la posición del propio sujeto en el marco de las "relaciones intersubjetivas". Concretamente, al estudiar las propiedades de las "relaciones binarias" en el caso de las comparaciones neuróticas, se intentó discernir si estas cumplían o no la "propiedad reflexiva", que indicaba la relación del sujeto consigo mismo, lo que apuntaba directamente a la posición de la "(intra)subjetividad" del individuo que estábamos considerando. La extensión de aquel trabajo nos impidió continuar la exposición de nuestros hallazgos.

Ahora es el momento de preocuparnos por dar cumplidas respuestas a tales cuestiones, pero teniendo en cuenta que en los resultados obtenidos entra en juego determinar cuál es la posición del "yo" y cuál es su papel en las "relaciones intersubjetivas". No podemos eludir una discusión en este sentido, pero se intentará que esta sea fructífera y que no quede meramente en el plano teórico, sino que tenga la máxima utilidad a la hora de encarar la significación de los fenómenos neuróticos y la dirección de la psicoterapia con estos pacientes, sin temor a tomar caminos equivocados, que lejos de ayudarlos los pierden en espejismos.

MATERIAL Y MÉTODO

El material que vamos a emplear es el que procede de nuestros pacientes neuróticos que siguen regularmente un proceso de psicoterapia. Se trata de un material directamente obtenido de los mismos, sin pasar por teoría alguna, como hicieron algunos autores (11,12) en el sentido de partir de una teoría y luego formalizarla. Aquí, en concreto, trataremos de discernir cuál es la posición del sujeto que estudiamos en el seno de las "relaciones intersubjetivas" de comparación que los neuróticos establecen, pero siempre partiendo de las expresiones que los pacientes presentan en nuestras consultas.

Sobre el método a emplear sólo vamos a hacer algunas puntualizaciones para no repetir lo expuesto en el trabajo antes mencionado (1). Las "relaciones de orden" tal como las describió Cantor, es nuestro método y, como se dijo antes, son un tipo de "relaciones binarias". Intentaremos primero definir estas últimas para luego hacer lo propio con las "relaciones de orden".

—*Relación binaria.* Se trata de la correspondencia de un conjunto consigo mismo, p. ej. "ser compañero de" o "ser esposa de" son relaciones binarias en un conjunto: el de los seres humanos.

La relación binaria es un subconjunto del producto cartesiano de un conjunto por sí mismo (cuadrado cartesiano); veamos como puede ser esto:

supongamos un conjunto de varias personas, a las que llamamos a, b y c, que son elementos de un conjunto que llamamos A, pues bien, el cuadrado cartesiano de este conjunto de personas, $A \times A = A^2$ está formado por los pares ordenados que se forman con los elementos de dicho conjunto y puede escribirse de la siguiente forma:

$$A = \{ a, b, c \}$$

$$A^2 = \{ (a,a), (a,b), (a,c), (b,a), (b,b), (b,c), (c,a), (c,b), (c,c) \}$$

Suponiendo que la relación binaria que consideramos se define como R: "es hijo de" y que se da que "a es padre de c", y "b es padre de a", entonces se establecen pares ordenados que cumplen la relación y son (c,a) y (a,b), quedando los restantes pares fuera de R. Se comprueba fácilmente que los que cumplen la relación forman un subconjunto de A^2 y, a su vez, estos pares forman un "grafo". Un "grafo" sobre un producto cartesiano es toda parte del mismo. El grafo formado a partir del ejemplo anterior sería:

$$G = \{ (c,a), (a,b) \}$$

Por tanto, el "grafo G", es un subconjunto de A^2 y se escribe: $G \subset A^2$ (se lee: "G está incluido en A^2 ").

Las relaciones binarias pueden cumplir una serie de propiedades y otras no de entre seis posibles: reflexiva, antirreflexiva, simétrica, antisimétrica, transitiva y antitransitiva. Dependiendo de las propiedades que se cumplen, las relaciones binarias se pueden denominar de distinta forma:

—Preorden: reflexiva y transitiva.

—Equivalencia: reflexiva, simétrica y transitiva.

—Orden:

• No estricto: reflexiva, antisimétrica y transitiva.

• Estricto: antirreflexiva, antisimétrica y transitiva.

—Relaciones de orden. Son, como se ha dicho antes, un tipo particular de "relaciones binarias", que siguen fielmente un conjunto de propiedades (reflexiva o antirreflexiva, antisimétrica y transitiva).

Hablamos de "orden total" cuando dos elementos cualesquiera del conjunto son comparables por la relación (p.e. los números naturales lo son porque todos ellos forman una sucesión)². Si no son comparables todos los elementos hablamos de "orden parcial" (p.e. la graduación existente en el ejército es un orden parcial porque existen individuos que están en el mismo nivel, no siendo entonces comparables).

Cuando existe una relación de orden se da la posibilidad de definir "elementos notables" de ese

conjunto ordenado; en total se definieron seis: máximo, mayorante, supremo, mínimo, minorante e ínfimo. Evidentemente, en las "relaciones de equivalencia" no pueden existir estos elementos al mostrar una igualdad entre ellos y, por consiguiente, ninguno puede destacar del resto.

Los hallazgos obtenidos en el caso de los sentimientos de inferioridad (y de superioridad) muestran que aquello que el sujeto organiza en su relación con los demás tiene las características de un "orden parcial y no estricto". Esto se debe a que el sujeto de la comparación (al que llamamos "a"), establece una separación entre él mismo y los otros (b, c, d, e) que quedaban todos al mismo nivel, pues determina en el conjunto de los otros una "relación de equivalencia". Esto significa que el sujeto (a) se separa de los demás, tratando a ese grupo como un único sujeto, pues dentro del mismo no destaca a nadie por serle de algún modo especial. Al mismo tiempo, situarse a sí mismo como "elemento notable" del conjunto de los sujetos (mayorante o minorante, según se trate de la superioridad o de la inferioridad) aumenta claramente la separación respecto a los demás (1).

RESULTADOS

LOCALIZACIÓN DEL PAR (a,a) EN EL ESPACIO DE RELACIONES INTERSUBJETIVAS

Si notamos como "a" al sujeto que estamos estudiando, el par ordenado (a,a) representa las relaciones que ese sujeto mantiene consigo mismo en el campo de posibles interacciones con los demás. El campo de relaciones posibles de ser establecidas viene dado por el espacio lógico-combinatorio que representa el "cuadrado cartesiano" del conjunto S, que es $S \times S = S^2$, y que queda expresado como sigue, (teniendo en cuenta la existencia de cuatro sujetos (a, b, c, d))³:

$$S = \{ a, b, c, d \}$$

$$S \times S = \left\{ \begin{array}{l} (a,a), (a,b), (a,c), (a,d) \\ (b,a), (b,b), (b,c), (b,d) \\ (c,a), (c,b), (c,c), (c,d) \\ (d,a), (d,b), (d,c), (d,d) \end{array} \right\}$$

Dentro de $S \times S$ se ha definido el "grafo N"⁴, dado por las relaciones que el sujeto "a" mantiene, en las que él ocupa el primer término y que queda expresado de la siguiente forma:

²En aras de facilitar las cosas empleamos aquí sólo cuatro sujetos, incluido el que es objeto de nuestro estudio (a), pero este número podría elevarse a cuantos queramos.

⁴Recordemos que la inicial de este grafo "N" está tomada de la palabra "narcisismo", dado que detrás de todas las ejecuciones del neurótico en la posición de inferioridad (o de superioridad), tienen que ver con la autoimportancia que este sujeto se da en relación con los otros.

³Dada una relación binaria R en un conjunto A, se dice que dos elementos a y b que pertenecen a A, son comparables por dicha relación si se verifica que "a está relacionado con b" (aRb) o "b está relacionado con a" (bRa).

$$N = \{(a,a), (a,b), (a,c), (a,d)\}$$

Se cumple que el par (a,a) pertenece como elemento al "grafo N" el cual, a su vez, está incluido en el producto cartesiano $S \times S$, lo que se puede escribir así:

$$(a,a) \in N \subset S \times S$$

(Se lee: "el par ordenado (a,a) pertenece a N, a su vez incluido en $S \times S$).

Esto mismo puede verse gráficamente en las figuras 1 y 2.

Fig. 1.

Fig. 2.

La diferencia entre (a,a) y el resto de los pares (a,x) se encuentra en que el primero de ellos alude directamente a la subjetividad de "a", puesto que expresa la relación de este consigo mismo. Sin embargo, los otros pares se refieren a la "intersubjetividad" que promueve "a" en el seno de las posibles relaciones dadas en $S \times S$. Todo lo que no es "grafo N" es su complementario, notado como N', que expresa aquellas relaciones en las que los demás pudieran tener algún protagonismo y que al sujeto "a" no le interesan⁵.

LAS VELADURAS DEL PAR (a,a)

El estudio de nuestros pacientes nos lleva a concluir que en la intersubjetividad la relación de "a" consigo mismo se encuentra velada, lo que quiere decir que cuando "a" se conecta con cualquier otro sujeto "x", su posición es aparentemente "extra-subjetiva". Esto se ve claramente en un gráfico (Fig. 3), donde cada sujeto se relaciona con los demás desde sí mismo, pero sin aparentemente tenerse en cuenta a sí mismo. Pero la realidad es que el contacto establecido parte del propio sujeto. He ahí la gran paradoja.

Fig. 3.

La acción de subjetivación tiene lugar cuando el paciente reflexiona en relación a sí mismo y descubre cuál es su posición en relación a sí mismo y a los demás, cosa que puede ocurrir de modo espontáneo o bien en psicoterapia.

Según lo expuesto, los neuróticos en las relaciones intersubjetivas quedan como descentrados o excluidos de sí, pero en conexión (intersubjetiva) con los otros. Esto puede contemplarse en una paciente nuestra, de 29 años, que expresa en la consulta lo siguiente: "a mí me encanta estar con los demás, no puedo estar sola de hecho y así yo no me planteo nada. Siempre estoy de cháchara, pero creo que no pienso. Sólo lo hago cuando vengo aquí a la consulta, que es

⁵En la teoría de conjuntos se define como complementario de un conjunto A al conjunto A' formado por todos los elementos que no pertenecen a A y que sí pertenecen al conjunto universal U, tal como se puede ver en el gráfico:

En nuestro caso, el conjunto universal U está dado por el cuadrado cartesiano $S \times S$, ya que es el espacio total de posibles relaciones.

cuando voy hablando y me doy cuenta de algunas cosas que hago, pero en general no me doy cuenta de nada". Otro paciente, varón, de 24 años, dice: "mis relaciones son superficiales, pero estoy bien así. Salgo y me divierto, todo se convierte en darle a la lengua, pero no pienso nunca. Si no fuera porque me siento muy inferior a mis amigos, no pasaría nada, sería feliz. Por eso vengo a visitarle".

Lo expresado antes también puede representarse en un gráfico (Fig. 4) donde los pares en los que ambos elementos son el mismo: (a,a), (b,b), (c,c), (d,d) forman parte de la diagonal del cuadrado cartesiano $S \times S = S^2$ y que se escribe con el símbolo $\Delta(S^2)$. La diagonal es el "grafo reflexivo" expresado por:

$$\Delta(S^2) = \{(a,a), (b,b), (c,c), (d,d)\}$$

o también:

$$\Delta(S^2) = \{(x,x) \mid x \in S\}$$

(Se lee: "la diagonal del producto cartesiano S^2 es el conjunto formado por los pares (x,x) tales que x pertenece al conjunto S").

Fig. 4.

El "grafo reflexivo" representa la veladura que mantienen los sujetos (neuróticos) cuando se relacionan entre ellos, de tal modo que su propia interioridad queda a salvo de todo cuestionamiento y toda la relación se vuelca al exterior. Se da la posibilidad de una vuelta a lo interno, sobre todo ante la presencia de un "tercero" capaz de mostrar la posición que ocupa al sujeto actor. Aquí existe una diferencia importante con la psicosis, en la que el paciente vive en la exterioridad, sin posibilidad de retorno, tal como tuvimos ocasión de demostrar (13,14). En el neurótico, por contra, se da el "como sí" no tuviera ese "espacio interno" organizador de toda interacción con los otros (la "veladura"). Luego volveremos a este asunto.

Por consiguiente, el espacio de actuación que promueven los neuróticos se instaura según el complementario del "grafo reflexivo", que notamos como $\Delta'(S^2)$ y que mostramos en la figura 5. Esto tiene la siguiente lectura: en las interacciones con los demás,

Fig. 5.

la relación de cada sujeto consigo mismo es como si se excluyera y se establecen las correspondientes articulaciones con los otros, que son las marcadas por el complementario de la diagonal.

LAS FÓRMULAS DE LA VELADURA

Se descubre, además, que las veladuras correspondientes a cada uno de los sujetos que intervienen se producen justamente en la intersección entre el "grafo N" de cada uno de ellos (Na, Nb, Nc, Nd) y la diagonal $\Delta(S^2)$, tal como se muestra en la figura 6 y que puede expresarse de la siguiente forma en el caso de "a":

Fig. 6.

*Análogamente podemos formular cada una de las veladuras de los otros sujetos que intervienen en la relación:

$$\begin{aligned} (b,b) &= \Delta(S^2) \cap N_b \\ (c,c) &= \Delta(S^2) \cap N_c \\ (d,d) &= \Delta(S^2) \cap N_d \end{aligned}$$

$$(a,a) = \Delta(S^2) \cap Na^6$$

(Se lee: "el par (a,a) es igual a la intersección entre la diagonal del cuadrado cartesiano S^2 y el grafo N del sujeto a").

Esta es la que se ha llegado es la "fórmula de la veladura" para el sujeto "a" y que puede generalizarse para cualquier sujeto que intervenga en la relación, de la siguiente forma:

$$(x,x) = \Delta(S^2) \cap Nx$$

(Se lee: "El par (x,x) es igual a la intersección entre la diagonal del cuadrado cartesiano S^2 y el grafo N del sujeto x").

Según lo obtenido, los neuróticos al relacionarse con los otros, promueven un estatuto, una posición, que consiste en apartarse de ellos, colocándose en un lugar prominente para sí mismos (el marcado por el "grafo N") pero, al mismo tiempo, destituyendo su posición subjetiva. La fórmula de la veladura, al hacer intervenir al "grafo N" ("...intersección con el grafo N"), indica que esta es una operación narcisista del sujeto en cuestión.

Adler (5,15-17) fue presa del mismo error que embarga a los propios sujetos en la relación intersubjetiva, al considerar que toda la psicología humana (normal o patológica) era dependiente del ambiente, sin considerar los componentes de la interioridad que las hace posibles. Podríamos decir que fue víctima del señuelo de las relaciones intersubjetivas, que excluyen toda alusión al "mundo interior", cosa en la que Freud incidió de lleno. De ahí que Adler fuera el gran patriarca de los desviacionismos posteriores del psicoanálisis, tal como es el caso de la escuela culturalista norteamericana (Fromm, Horney, Sullivan,...). Luego volveremos a este tema.

LA PARTICIÓN EN EL "GRAFO N" COMO EXPRESIÓN DE LA APARENTE SEPARACIÓN INTERSUBJETIVIDAD/INTRASUBJETIVIDAD

De lo expresado antes, se sigue que el sujeto actor "a" realiza una partición en su "grafo N", de tal modo que separa dos componentes: uno velado, en el que interviene el par (a,a) y otro expresado en el que participan el resto de los pares ordenados. Si llamamos $P0(Na)$ a la primera y $P1(Na)$ a la segunda, tenemos:

$$P0(Na) = \{(a,a)\}$$

$$P1(Na) = \{(a,b), (a,c), (a,d)\}^7$$

Se cumple con las leyes de las particiones, una de las cuales es que la intersección de las partes es igual al conjunto vacío: $P0(Na) \cap P1(Na) = \emptyset$.

⁶Lo expuesto para el sujeto "a", puede hacerse para los otros de la interacción, del siguiente modo: $P0(Nb) = \{(b,b)\}$, $P0(Nc) = \{(c,c)\}$, $P0(Nd) = \{(d,d)\}$ y se puede hacer lo mismo con los $P1(N)$. Se cumple, además, que las partes veladas conforman la diagonal, es decir: $P0(Na) \cup P0(Nb) \cup P0(Nc) \cup P0(Nd) = \Delta(S^2)$.

$P0(Na)$ es el lugar de la "veladura", por tanto, el lugar del par (a,a) e indica la autoexclusión a la que se somete el neurótico en las relaciones intersubjetivas y marca el lugar de la "intrasubjetividad" y $P1(Na)$ muestra la propia extrasubjetividad. Esto nos indica que "a" separa drásticamente lo exterior (extrasubjetivo) de lo interior (intrasubjetivo), cuando ambas cosas están conectadas, formando una continuidad.

COMPROBACIÓN DE QUE EL PAR (a,a) CUMPLE LA RELACIÓN R

En este apartado, por fin, vamos a comprobar el cumplimiento de la "propiedad reflexiva" que indica cómo el par (a,a) forma parte de la "relación binaria" y esta es (en el caso de la "inferioridad"), como se sabe:

$$R \equiv \text{"es inferior a"}$$

Análogamente, (a,a) es igual a "aRa", lo que traducido es:

$$aRa \equiv \text{"a es inferior a a"}$$

$$aRa = a < a$$

Esto hemos de probarlo; de conseguirlo, tendríamos que el par (a,a) pertenece a la relación, es decir, que $(a,a) \in R$ y, por tanto, se daría la "propiedad reflexiva".

Decir que "a es inferior a a" ($a < a$) parece un contrasentido y podría entenderse como una expresión contrapuesta a un supuesto "principio de identidad" que indicaría que "a es igual a a" o "a es igual a sí mismo" ($a = a$), es decir, la expresión clásica de rai-gambre cartesiana: "yo soy yo". Pero esto último es una falacia, ya que si así fuese, sería imposible dar cuenta de distintos fenómenos psicológicos (y psicopatológicos) como puede ser el caso de: autodesprecio, autodescalificación, autoacusación, desautoestima, etc. Antes al contrario, tales aspectos lo que indican es la existencia de partes dentro de "a" y de un "escalón interior" en el propio sujeto, más que una identidad consigo mismo. Pero, claro está, ese escalón se encontraría dentro de las veladuras de "a", tal como hemos referido antes. Al mismo tiempo, este desnivel interno sería "puesto" en la intersubjetividad, de ahí la continuidad de la que antes hablábamos. De lo dicho se concluye que (a,a) pertenece a la relación R, porque de alguna forma se da que ($a < a$)⁸.

⁸Más correctamente, tendríamos que escribir que $P1(a) < P2(a)$, es decir, que una parte de "a" sería inferior a otra parte distinta de "a". Esto tiene su correspondiente correlato subjetivo, si tenemos en cuenta el "ideal del yo" invención y descubrimiento de S. Freud. El "ideal del yo", al que podemos llamar "Y(a)" promueve un escalón diferencial con el yo de "a" en el espacio subjetivo, pudiéndose escribir: $y(a) < Y(a)$, teniendo en cuenta que:

$$Y(a) \in a, y(a) \in a.$$

De esto se sigue, la existencia de continuas aspiraciones del sujeto "a" para conquistar el ideal:

$$y(a) \Rightarrow Y(a).$$

Conectando lo que mostramos en otro trabajo (1) con este, las “relaciones binarias comparativas” cumplen las propiedades: reflexiva, antisimétrica y transitiva, lo que nos lleva a la existencia de un “orden no estricto” (ver apartado “Material y método”) en las relaciones de inferioridad/superioridad.

Sospechamos que detrás de todas estas producciones de las que aquí hemos hablado (veladuras, escalones internos y externos, autoimportancia,...) se encuentra el “yo”, al que no hay que confundir con el “sujeto”, diferencia que ha establecido claramente Lacan (18), depurando la obra de Freud de las deformaciones posteriores que surgieron, sobre todo, del “annafreudismo” (19) y de la corriente llamada “psicología del yo”, que establecieron Hartmann, Loewenstein y Kris. Las relaciones intersubjetivas y la consiguiente veladura del propio sujeto, que hemos analizado en este trabajo, se nos muestran como productos de naturaleza “yoica” y de carácter “dual”. Esto último significa que en las relaciones que se dan, el sujeto se relaciona con el otro como semejante, son relaciones de dos, aunque haya muchos más sujetos que intervengan, pero ya se demostró que entre ellos tiene lugar una “relación de equivalencia” y funcionan, por consiguiente, como un sólo otro.

Cabe la posibilidad de un retorno “subjetivante”, que saque al sujeto de la dimensión “dual” (yo-otro)⁹ en la que se haya inmerso, pero para eso hace falta la aparición de un “tercero” en dicha relación. Es evidente, que el psiquiatra, actuando como psicoterapeuta, puede ocupar ese lugar y así sacar al sujeto de su estancamiento; el peligro se halla en que dicho profesional continúe situándose en el lugar “dual” que el paciente le muestra, ya que ahí se estancaría toda evolución y se entraría en algo interminable.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

En las páginas precedentes se ha tratado de estudiar cuál es la posición del sujeto en las relaciones intersubjetivas, empleando las “relaciones de orden” tal como Cantor las idease, lo que nos lleva a las siguientes conclusiones:

1. El par (a,a) representa las relaciones que un sujeto mantiene consigo mismo en el espacio lógico de posibles relaciones entre distintos sujetos, representado por el cuadrado cartesiano $S \times S$. Asimismo, este par ordenado forma parte del “grafo N”, que expresa las relaciones de autoimportancia

y autoconsideración del propio sujeto, ya que en el mismo ocupa siempre el primer término.

2. En las relaciones que el sujeto establece con los demás, su lugar se encuentra velado, esto es, oculto, quedando su posición aparentemente “extra-subjetiva”, cosa que ha podido constatarse en nuestros pacientes. La “subjetivación” sólo es posible cuando el paciente descubre a sí mismo su propia posición. Esto es una paradoja, pues el sujeto establece la arquitectura de las relaciones con los otros, es el “gran hacedor” de ese teatro, y, al mismo tiempo, se excluye, volcándose en la “exterioridad” y, por lo tanto, queda “entre bastidores”. Esto podría confundirse con lo que sucede en el paciente psicótico, pero de ningún modo debe ser así, pues en este último el “colapso subjetivo” existente (13,14), implica una localización primaria del material psíquico fuera del espacio subjetivo, que imposibilita todo retorno¹⁰.

3. La posición que los diferentes sujetos de la interacción toman en las relaciones intersubjetivas queda determinada por el “grafo reflexivo” que marca la diagonal del producto cartesiano $\Delta(S^2)$ y que representa la veladura que mantienen todos los sujetos (neuróticos) en sus interacciones, de modo que la interioridad queda completamente a salvo de todo cuestionamiento. El retorno al “mundo interno”, es posible mediante la existencia de un “tercero” capaz de reconducir al sujeto a otra posición. Las interacciones con otros sujetos se establecen según el complementario del “grafo reflexivo”, notado como: $\Delta'(S^2)$, que representa, precisamente, la exclusión del propio sujeto en sus actuaciones. Se obtuvo una “fórmula general de la veladura”, como la intersección del “grafo N” de cada sujeto con la diagonal, lo que implica, de nuevo, el talante narcisista de dicha veladura. Tanto Adler como las escuelas que derivaron de sus aportaciones, en particular la “culturalista”, fueron presa de estos señuelos.

4. La partición que el sujeto actor provoca en el “grafo N” puede entenderse como una separación tajante entre lo “externo” y lo “interno”, cuando eso no se corresponde exactamente con la realidad; de hecho, existe una continuidad intersubjetivo/intra-subjetivo.

5. Se demostró que el par ordenado (a,a) pertenece a la relación R definida como “es inferior a”, lo que significa que se cumple la propiedad reflexiva, pero ello provocó la aparición de una extraña cuestión: ¿cómo es posible que “a” sea inferior a sí mismo ($a < a$)? La respuesta, aunque lejos de lo esperable, se deja entrever en el hecho de que el “escalón diferencial” que plantea el sujeto con los

⁹“Especular” diríamos con Lacan.

¹⁰Esto no significa que no podamos hacer nada por el paciente psicótico. Nuestros trabajos: “El colapso de la subjetividad en el psicótico (partes I y II)” y “¿Existen sentimientos en el paciente esquizofrénico? (primera y segunda parte)”, publicados en *Anales de Psiquiatría*, pueden dar alguna idea en este sentido.

otros es algo que es no externo únicamente, sino también interno. Sólo pensando así pueden entenderse fenómenos como: el autodesprecio, la autoacusación, la autodescalificación, ... Esto nos lleva a la falacia de la fórmula: $a = a$ ("yo soy yo") y a la existencia de partes dentro de "a". El "escalón" al que hacemos referencia se encontraría dentro de las veladuras y ocultamientos de "a". Parece que este "escalón" se reconduce (es proyectado) al exterior.

6. La sospecha de todos los problemas y paradojas, a los que hemos hecho referencia (veladuras, separación externo/interno, autoimportancia, escalones, etc.), cae directamente sobre el "yo", al que hay que diferenciar del "sujeto".

La historia del "yo" en psicoanálisis es bastante tortuosa pues, tras la publicación de el yo y el ello por Freud (20), se hizo un gran alboroto ya que, entonces, el "yo" podía (erróneamente) entenderse como el elemento "central" de la vida psíquica. Así, Hartmann (21) habló del "ego autónomo", sinónimo del "yo fuerte", capaz del control y dominio de uno mismo, de la adaptación y la salud mental. Pero Lacan (18), retornando a Freud y a sus textos, ha resituado al yo en el lugar que le corresponde: descentrando del sujeto, donde todas las ideas de (auto)dominio y de (auto)control son falacias, como asimismo lo es la idea de "unidad del sujeto" ("yo soy yo mismo"). Y, tanto ha sido así, que el "yo" en el psicoanálisis actual es considerado como un síntoma del sujeto¹¹, el lugar de los engaños, las ilusiones y de la imagen. Esto muestra el reconocimiento actual (por Lacan) del talante subversivo de la obra freudiana.

Precisamente los errores en los que cayeron Adler, Anna Freud, el "psicoanálisis culturalista" (Fromm, Horney, Sullivan) y la "psicología del yo" (Hartmann, Kris, Loewenstein), son producto de las imagerías que el yo pone en escena.

La salida de todo esto, es establecer un lugar "tercero" que rompa con las relaciones "duales"

que el yo del sujeto promueve en sus interacciones, pues aquellas se plagan de dificultades, donde el yo se confunde con el otro, cosa que fue muy bien captada por Rimbaud cuando decía: "*Je est un autre*" ("yo es otro"). Sólo así se puede escapar de la "estructura paranoica" que Lacan (18) otorga al yo, que queda alienado en el semejante, cosa concordante con los márgenes explorados en este artículo.

GLOSARIO DE SÍMBOLOS

a	Sujeto actor (paciente)
b, c, d	Otros sujetos. Elementos de un conjunto
(a,b)	Par ordenado
A, B, C, ...	Conjuntos
A'	Complementario de un conjunto
S	Conjunto de los sujetos
R	Relación binaria
A x B	Producto cartesiano de dos conjuntos
A x A = A ²	Cuadrado cartesiano de un conjunto.
N	Grafo N
$\Delta(A^2)$	Diagonal de un producto cartesiano
$\Delta'(A^2)$	Complementario de la diagonal de un producto cartesiano
=	Igualdad ("igual a")
≠	Desigualdad ("no igual a")
	Tal que
<	Menor que, anterior a.
>	Mayor que, posterior a
$\forall$	Cuantificador universal ("para todo")
$\exists$	Cuantificador existencial ("algunos")
$\emptyset$	Conjunto vacío
U	Conjunto universal o universo
$\in$	Pertenece a
$\notin$	No pertenece a
$\subset$	Incluido en (es subconjunto de)
$\cup$	Unión de conjuntos
$\cap$	Intersección de conjuntos
$\Rightarrow$	Implica
$\Leftrightarrow$	Equivalente
$\wedge$	Conjunción: y.
$\vee$	Disyunción: o

¹¹Lacan dirá que es "el síntoma humano por excelencia".

BIBLIOGRAFÍA

- García Arroyo JM. Las "relaciones de orden" en la neurosis (partes I y II). *Anales de Psiquiatría* 2003; 19 (10): 401-16.
- García Arroyo JM. Cantor: genio y locura (partes I y II). *Anales de Psiquiatría* 2003; 19 (9): 361-77.
- DSM-IV. Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Barcelona: Ed. Masson, 1995.
- OMS. Décima Revisión de la Clasificación Internacional de las Enfermedades: Trastornos Mentales y del Comportamiento. Madrid: Ed. Meditor, 1992.
- Adler A. El carácter neurótico. Barcelona: Ed. Planeta-Agostini, 1985.
- Freud S. Introducción al narcisismo, en "Obras completas". Madrid: Ed. Biblioteca Nueva, 1983.
- Dauben JW. Georg Cantor y la teoría de conjuntos trans, 1983; 83 (agosto).
- Mosterín J. Los lógicos. Madrid: Ed. Espasa, 2000.
- García Arroyo JM. Análisis mediante la teoría de conjuntos de algunos aspectos de la subjetividad. Primera parte. *Revista Anales de Psiquiatría* 2000; 16: 242-9.
- García Arroyo JM. Análisis mediante la teoría de conjuntos de algunos aspectos de la subjetividad. Segunda parte. *Revista Anales de Psiquiatría* 2000; 16, 250-7.
- Mc Corquodale K, Meehl PE. Cognitive learning in the

- absence of competition df incentives. *J Comp Physiol Psychol* 1949; 42: 383-90.
12. Mc Corquodale K. Preliminary suggestions as to a formalization of expectancy theory. *Psychol Rev* 1953; 60: 55-63.
 13. García Arroyo JM. El colapso de la subjetividad en el psicótico (Parte I). *Revista Anales de Psiquiatría* 2002; 18: 275-9.
 14. García Arroyo JM. El colapso de la subjetividad en el psicótico (Parte II). *Revista Anales de Psiquiatría* 2002; 18: 280-90.
 15. Adler A. *El sentido de la vida*. Barcelona: Ed. Luis Mirable, 1959.
 16. Adler A. *Conocimiento del hombre*. Madrid: Ed. Espasa Calpe, 1975.
 17. Hobmair H, Treffer G. *Psicología individual*. Barcelona: Ed. Herder, 1981.
 18. Lacan J. *El Yo en la Teoría de Freud y en la Técnica Psicoanalítica*. El Seminario, libro 2. Barcelona: Ed. Paidós, 1990.
 19. Freud A. *El yo y los mecanismos de defensa*. Barcelona: Ed. Planeta-Agostini, 1984.
 20. Freud S. *El yo y el ello*. En "Obras completas". Madrid: Ed. Biblioteca Nueva, 1983.
 21. Hartmann H. *Ensayos sobre la psicología del yo*. México: Ed. FCE, 1969.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

1. Alonso Fernández F. *Fundamentos de la psiquiatría actual* (2 vols.). Madrid: Ed. Paz-Montalvo, 1979.
2. Alonso Fernández F. *Formas actuales de neurosis*. Madrid: Ed. Pirámide, 1981.
3. Alonso Fernández F. *Psicología Médica y Social*. Barcelona: Ed. Salvat, 1989.
4. Buber M. *¿Qué es el hombre?* Madrid: Ed. Fondo de Cultura Económica, 1990.
5. Bochenski IM. *Los métodos actuales del pensamiento*. Madrid: Ed. Rialp, 1988.
6. Boole G. *El análisis matemático de la lógica*. Madrid: Ed. Cátedra, 1984.
7. Bumke O. *Nuevo tratado de enfermedades mentales*. Barcelona: F. Seix Editor, 1946.
8. De Lorenzo J. *Kant y la matemática. El uso constructivo de la razón pura*. Madrid: Ed. Tecnos, 1992.
9. Dor J. *Introducción a la lectura de Lacan. El inconsciente estructurado como un lenguaje*. Barcelona: Ed. Gedisa, 1994.
10. Dor J. *Introducción a la lectura de Lacan II. La estructura del sujeto*. Barcelona: Ed. Gedisa, 1994.
11. Ey H, Bernard P, Brisset CH. *Tratado de Psiquiatría*. Barcelona: Ed. Toray-Masson, 1978.
12. Fenichel O. *Teoría psicoanalítica de las neurosis*. Barcelona: Ed. Paidós, 1984.
13. Fernández Laguna V. *Teoría Básica de Conjuntos*. Madrid: Ed. Anaya, 2003.
14. Foucault M. *El pensamiento del afuera*. Valencia: Ed. Pre-textos, 1989.
15. Foucault M. *Hermeneútica del sujeto*. Madrid: Ed. Endymión, 1994.
16. García Arroyo JM. Lo cuantitativo y lo cualitativo en psicopatología: una aproximación desde la subjetividad (Primera parte). *Revista Anales de Psiquiatría* 2001; 17: 319-24.
17. García Arroyo JM. Lo cuantitativo y lo cualitativo en psicopatología: una aproximación desde la subjetividad (Segunda parte). *Revista Anales de Psiquiatría* 2001; 17: 325-32.
18. García Arroyo JM. ¿Existen sentimientos en el paciente esquizofrénico? (Primera parte). *Revista Anales de Psiquiatría* 2003; 19: 179-82.
19. García Arroyo JM. ¿Existen sentimientos en el paciente esquizofrénico? (Segunda parte). *Revista Anales de Psiquiatría* 2003; 19: 183-93.
20. Gear MC, Liendo EC. *Psicoanálisis del paciente y de su agente*. Buenos Aires: Ed. Nueva Visión, 1980.
21. Gödel K. *Obras completas*. Madrid: Ed. Alianza Universidad, 1989.
22. Jaspers K. *Psicopatología general*. México: Ed. Fondo de Cultura Económica, 1983.
23. Kasner E, Newman J. *Matemáticas e imaginación* (2 vols.). Barcelona: Ed. Salvat, 1994.
24. Kretschmer E. *El delirio sensitivo de referencia*. Fundación Archivos de Neurobiología. Madrid: Ed. Triacastela, 2000.
25. Lacan J. *Escritos*. Madrid: Ed. Siglo XXI, 1977.
26. Lipschutz S. *Teoría de conjuntos y temas afines*. México: Ed. Mc Graw-Hill, 1992.
27. Rojo Sierra M. *Fundamentos doctrinales para una psicología médica*. Barcelona: Ed. Toray, 1978.
28. Russell B. *Introducción a la filosofía matemática*. Barcelona: Ed. Paidós, 1988.
29. Santalo LA. *La matemática: una filosofía y una técnica*. Barcelona: Ed. Ariel, 1994.
30. Schneider K. *Psicopatología clínica*. Madrid: Fundación Archivos de Neurobiología, 1997.
31. Segura S. *Matemáticas*. Valencia: Ed. ECIR, 1973.
32. Serrano S. *Lógica, lingüística y matemáticas*. Barcelona: Ed. Anagrama, 1988.
33. Stewart I. *Conceptos de matemática moderna*. Madrid: Alianza Universidad, 1988.
34. VV. AA. *Curso práctico de Teoría de Conjuntos*. Sevilla: Ed. La Ñ, 1998.